

Sevara Fayzullayeva

Urganch Davlat universiteti 3- bosqich talabasi

Ezgulikni tanla

Och ko‘z yomon bo‘lmasin
Foyda ko‘rmaysan bunda.
Kamtar sof dilroq bo‘lgin
Foydang tegadi shunda

O‘z uyingni obod qil
Hursan bo‘lar oilang
Dadangni xafa qilma
Onangni yig‘latma hech

Duo olarsan shunda
Ustozingning aytganin
Qilib yursang doimo
Katta inson bo‘larsan

Yoningda do‘sting bo‘lsa
Qo‘rqmaysan xavf- hatardan
Ezgulikni tanlasang
Murodingga yetarsan